

Мирзо шеъриятида ахлоқий-маърифий масалалар талқини

Файзуллаева Райхон Абдуллаевна

Катта ўқитувчи

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd)

Қарши Давлат Университети

Қарши, Ўзбекистон

rayhon.fayzullayeva@mail.ru

Аннотация

Ушбу мақолада XIX аср охири ва XX аср бошлари Хоразм адабий муҳити вакили Муҳаммад Расул Мирзонинг шеърий асарлари ғоявий-бадиий таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: маснавий, қасида, ғазал, маҳорат мактаби, салаф, издошлик, девон, шеърият.

Маълумки, ахлоқ жамият ҳаётини тартибга солиб, мувозанатда тутиб туривчи асосий мезон саналади. Шу боис ўтмишда яшаган кўплаб машойихлар, уламолар ва ижодкорлар инсонларнинг юксак ахлоқли ва маънан пок бўлишини орзу қилганлар. Бу мавзуни диққат марказида тутиб, қайта-қайта мурожаат қилганлар. Натижада бу соҳага оид юзлаб асарлар юзага келган.

Шарқ адабиётида ишқ мавзуси каби одоб-ахлоқ, мукаммал жамият мавзуси ижодкорлар томонидан кўп қаламга олинган мавзу. Мукаммал жамиятнинг асосини эса адолат тамойили ташкил этади. Ўзбек адабиёти тарихида бу мавзунинг ёрқин намунаси Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” достонидир. “Шоир Кунтуғди тимсолида адолатни давлат пойдорлигининг асосий омили сифатида таъкидлайди. Адолат табиат

ходисаларининг энг мукаммали ҳисобланган Қуёшга менгзалади”⁸. Юсуф Хос Ҳожибдан бошланиб, Алишер Навоий ижодида такомилга етган адолат ва одил подшоҳ ғояси Муҳаммад Расул Мирзо ижодида ҳам теран мазмун ва юксак бадиий шакл уйғунлигида тасвирланади. “Айни замонда Мирзо Хоразмнинг бошқа тараққийпарвар шоирлари сингари ўз шеърларида халқчиллик, элпарварлик, адолатпарварлик каби инсоний ғояларни илгари сурди. У инсон эрк-ҳуқуқи, инсон тафаккурининг ҳурлиги йўлида курашди ва асарларига шу ғояларни сингдирди”⁹.

Мирзонинг ушбу мавзудаги шеърлари, асосан, маснавийлар бўлиб, улар шоир билан ҳам давлат ишларида, ҳам бадиий ижодда маслақдош бўлган Муҳаммад Раҳимхон – Ферузга бағишланган. Мирзо маснавийларда шохни “шаҳаншоҳи фирузбахт”, “Скандарнишон”, “Сулаймон ҳашам”, “шоҳи комрон”, “шаҳаншоҳи соҳиб виқор”, “соҳиб карам” сифатлари билан қаламга олади. Ушбу эътирофлар билан бирга Мирзо хоннинг янада олижаноб, ватанпарвар, бунёдкор ва одил бўлишидан умидвор. Буни шохга тўғридан тўғри айтиш ножоиз, албатта.

Шоир адолат ҳақидаги қарашларини қасида замирига сингдиради ва ўрни билан хонни адолатга даъват этади:

Бўлуб қасри иззатда соҳиб ҳашам,

Адолат саририға қўйғил қадам. [57^б]

Ёки

Қилиб сидку ихлос ила адлу дод,

Раъёёни қилғил замирини шод. [58^а]

⁸ Шодмонов Н. Тўрт адиб сабоғи. – Тошкент.: Насаф, 2017. – Б. 28.

⁹ Ҳасанов С. Хоразм маърифати – олам кўзгуси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 278.

Халқнинг подшоҳ адолатидан розилиги юртнинг ҳам, элнинг ҳам маъмурлигини белгиловчи мезон. Шоҳ адолатсиз, халқ мазлум бўлса, бу давлатнинг таназзулидан дарак. Таниқли маърифатпарвар Абдулла Авлоний эътироф этганидек, “ҳар бир миллатнинг тараққий ва таолийси, давлат ва ҳукуматларнинг узун яшамоғи адолатга боғлидур. Адолатдан айрилган подшоҳларнинг давлатлари йўқ бўлуб, тарих саҳифаларида фақат исмлари қолганлиги ҳаммага билгулидур”¹⁰. Шоир хонни адолатга даъват этар экан, яна бир нозик жиҳатга ишора қилади:

Тилингда бўлуб зикри Ҳақ субҳу шом,

Адолат саририда тутғил мақом.

Яъни, сен адолат тахтида мақом тутар экансан, туну кун Ҳақ таолонинг зикри тилингда бўлсин. Зеро, У Мутлақ адолат қилувчи ал-Адлдир. Подшоҳлар Яратганнинг ердаги соясидир. У сени тожу тахт соҳиби қилди. Сен эса давлатни Унинг амри (шаръ аҳкоми) билан бошқариб, унга ривож бер:

Дилу жон била айла Ҳақ ёдини,

Сўр инсофу адл ила эл додини.

Сани қилди Ҳақ соҳиби тахту тож,

Наби шаръ аҳкомиға бер ривож.

Шоир ижодида илгари сурилган ушбу ғоялар унинг мустаҳкам эътиқодли, фидойи ва халқпарвар шахс сифатида намоён этади. “Мирзонинг ижтимоий-маърифий ва ахлоқий мавзудаги асарлари ғоявий мазмуни жиҳатидан ранг-барангдир. Шоир шеърларида ижтимоий-сиёсий ва фалсафий-дидактик масалалар, инсон ва унинг ҳаётда тутган ўрни, одоби ва ахлоқи тўғрисида фикр юритади”¹¹. Шоир ахлоқий-маърифий мавзуларда

¹⁰ Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент: Маънавият, 1998. – Б.68.

¹¹ Ҳасанов С. Хоразм маърифати – олам кўзгуси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 278.

ўзига қадар яратилган асарларга муносиб жавоб айтишга ҳаракат қилади ва ўз қарашлари билан уларнинг кўламини бойитди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзо Муҳаммад Расул. Девон. ЎзР ФА ШИ, инв №№ 911/1.
2. Шодмонов Н. Тўрт адиб сабоғи. – Тошкент.: Насаф, 2017.
3. Ҳасанов С. Хоразм маърифати – олам кўзгуси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 304.
4. Авлониё А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент: Маънавият, 1998.